

FAOL TA'LIMDA KOMPETENSIYAGA YO'NALTIRILGAN VAZIFALARNI AMALGA OSHIRISHDA KEYS METODIDAN FOYDALANISH

Yakubjonova Maftunaxon Islomjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897326>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalardagi kompetensiyani rivojlantirish vazifasini amalga oshirishda keys metodidan foydalanish afzalliklari keltirilgan. Keys metodi mohiyati, keysdan foydalanish tartibi, kompetensiya tushunchasi va uni rivojlantirish jarayoni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: keys, kompetensiya, faol ta'lim, ananaviy ta'lim, real vaziyat, kompetensiyaga yo'naltilgan vazifa.

Abstract. This article presents the advantages of using the case method in the implementation of the task of developing students' competence. The essence of the case method, the method of using the case, the concept of competence and the process of its development are analyzed.

Keywords: case, competence, active education, traditional education, real situation, competence-oriented task.

Аннотация. В данной статье представлены преимущества использования кейс-метода при реализации задачи развития компетентности студентов. Анализируются сущность кейс-метода, способ использования кейса, понятие компетентности и процесс ее развития.

Ключевые слова: кейс, компетентность, активное обучение, традиционное образование, реальная ситуация, компетентностно-ориентированная задача.

Cases - sinfda tahlil qilish uchun faktik materiallar asosida maxsus tanlangan yoki ishlab chiqilgan aniq muammoli vaziyatlar. Vaziyatlarni tahlil qilish jarayonida o'quvchilar "jamo" bo'lib harakat qilishni, tahlil qilish va qaror qabul qilishni o'rganadilar.

Keys metodi - bu real iqtisodiy, ijtimoiy va biznes vaziyatlarning tavsifidan foydalanadigan o'qitish usuli. Talabalar vaziyatni tahlil qilishlari, muammolarning mohiyatini tushunishlari, mumkin bo'lgan yechimlarni taklif qilishlari va ulardan eng yaxshisini tanlashlari kerak. Ishlar haqiqiy faktik materiallarga asoslangan yoki haqiqiy vaziyatga yaqin bo'ladi.

Keys usulining mohiyati shundan iboratki, talabalarga real vaziyatni tushunish taklif etiladi, uning tavsifi bir vaqtning o'zida nafaqat qandaydir amaliy muammolarni aks ettiradi, balki ushbu muammoni hal qilishda o'zlashtirilishi kerak bo'lgan ma'lum bilimlar to'plamini ham dolzarblashtiradi. Keyslarning afzalligi nazariya va amaliyotni optimal tarzda uyg'unlashtirish qobiliyatidir, bu kompetensiyaga asoslangan yondashuvda muhimdir. Keys metodining asosiy maqsadi talabalarning analitik qobiliyatini rivojlantirish, ulardagi ma'lumotlardan to'g'ri foydalanishga yordam berish, noaniqlik sharoitida to'g'ri qaror qabul qilishni o'rganish, qaror qabul qilish algoritmini ishlab chiqish, qaror qabul qilishda mustaqillik va tashabbuskorlikni rivojlantirishdir.

Keysda muayyan vaziyat ko'rib chiqiladi, uning tavsifi ma'lum bir vaqt ichida sodir bo'lgan holatlar, faktlar, qarorlarni o'z ichiga oladi. Muayyan vaziyat ular tahlil qilish, muhokama qilish, gapirish, o'z nuqtai nazarini asoslashni o'rganadigan o'quv materiali bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, vaziyat murakkab muammoni ham, muayyan vazifani ham aks ettirishi mumkin.

Ishning quyidagi xususiyatlarini ajratib ko'rsatish mumkin: ish faqat umumiy nazariya bilan emas, balki muayyan obyekt bilan bog'liq bo'lishi kerak; tinglovchilardan passiv tinglovchi bo'lishi emas, balki o'quv jarayonida faol ishtirok etishlari talab etiladi; qaror qabul qilish, muhokama qilish jarayoni natijadan muhimroqdir. Har qanday ishni yaratish manbai hal qilinishi kerak bo'lgan muayyan vaziyatda ishtirok etgan odamlardir. Ishning mazmuni o'quv maqsadlarini aks ettirishi kerak. Ish qisqa yoki uzun bo'lishi mumkin, o'ziga xos yoki umumlashtirilgan materialni o'z ichiga olishi mumkin. Umuman olganda, ishda talaba muammoni tezda kiritish va uni hal qilish uchun barcha kerakli ma'lumotlarni olish imkonini beradigan ma'lumotlar bo'lishi kerak. To'g'ridan-to'g'ri o'quv jarayonida yangi ishni sinab ko'rish yoki yangi auditoriyaning ilgari ko'rib chiqilgan, ammo boshqa talabalar guruhlaridagi ishga munosabatini baholash kerak. Ishda ko'rib chiqilgan muammolar bugungi kun uchun dolzarb bo'lishi kerak.

An'anaviy ravishda holatlar to'plamini uch turga bo'lish mumkin: o'qitish, ishlab chiqish, diagnostika. Ushbu tasnif o'quv jarayoniga muvaffaqiyatli tatbiq etilmoqda va talabalar, bo'lajak matematika o'qituvchilarining stoxastik kompetensiyasini rivojlantirish uchun javob beradi. Shunday qilib, o'quv ishi muayyan vaziyatni o'z ichiga oladi, bu vaziyatga tayyor yechimni taklif qiladi, bu vaziyatni hal qilish uchun ishlatiladigan materiallar ham mavjud bo'ladi. Keys bilan ishlash o'qituvchi rahbarligida amalga oshiriladi, vaziyatni o'rganish va yechimini tushunish o'qituvchi yordamida amalga oshiriladi.

Ushbu ishning vazifalari:

- 1) real vaziyatni stoxastika yordamida qanday hal qilish mumkinligini ko'rsatish;
- 2) keys bilan ishlashni o'rgatish;
- 3) kelajakdagi o'qituvchining uslubiy ma'lumotlar bankini to'ldirish.

Keys metodi talabalarning analitik, amaliy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, bu esa kasbiy kompetensiyani shakllantirish jarayonida muhim ahamiyatga ega.

Analitik ko'nikmalar: muhim va muhim bo'lmagan ma'lumotlarni tasniflash, ajratib ko'rsatish, tahlil qilish, taqdim etish va ajratib olish, ma'lumotlardagi bo'shliqlarni topish va ularni qayta tiklash qobiliyati.

Amaliy ko'nikmalar, ishda ko'rsatilgan muammoning murakkablik darajasi, real vaziyatga nisbatan pasaytirilgan, amaliyotda nazariya, usul va tamoyillardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Ijodiy qobiliyatlar: bitta mantiq, qoida tariqasida, vaziyatni hal qila olmaydi, ijodiy qobiliyatlar muqobil yechimlarni yaratishda juda muhimdir.

A.Bennett va A.Chakravarti[1] tadqiqot natijasida eng yaxshi keyslarning belgilarini aniqladilar: diqqat qiziqtirgan mavzuga qaratiladi; uning asosiy qahramonlari bilan hamdardlik tuyg'usini keltirib chiqarishi mumkin; manbalardan iqtiboslarni o'z ichiga oladi; talaba uchun tushunarli muammolarni o'z ichiga oladi; qaror va qabul qilingan qarorlarga yuqori baho berishni talab qiladi; kasbiy mahoratni singdiradi.

Ta'lim tizimida amaliy tadqiqotlar juda qimmatlidir, chunki ular nazariyani amaliyot bilan bog'laydi, tanqidiy fikrlash, sintez qilish, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi, sizni fikrlashga undaydi, ko'proq o'rganish istagini uyg'otadi, hamkorlik va jamoaviy ishlashga o'rgatadi, boy va xilma-xil ta'limni yaratadi, ishtirokchilarning har birida faol hayotiy pozitsiyani rivojlantirish.

Ishlar to'plamini shartli ravishda bir nechta parametrlarga ko'ra tasniflash mumkin. Mutaxassislar N.Fedyanin va V.Davidenko[2] tomonidan keltirilgan va keys-stady usulini qo'llash bo'yicha xorijiy tajribaga asoslangan mumkin bo'lgan holatlar tasnifi diqqatga sazovordir: qo'shimcha ma'lumotlarning minimal miqdorini ta'minlaydigan yuqori darajada tuzilgan "keys"

u bilan ishlashda talaba ma'lum bir model yoki formulani qo'llashi kerak, bu turdagi muammolar optimal yechimga ega.

"kichik eskizlar", qoida tariqasida, bir sahifadan o'n sahifagacha matn va bir yoki ikki varaqdan iborat ilovalar; ular faqat asosiy tushunchalarni kiritadilar va ularni tahlil qilishda talaba o'z bilimlariga ham tayanishi kerak;

Asosiy manbalarning ta'sir darajasiga ko'ra keyslarni quyidagicha tasniflash mumkin: mutlaq real hayotiy vaziyatlarni aks ettiruvchi amaliy holatlar; asosiy vazifasi o'qitish bo'lgan o'quv holatlari; tadqiqot faoliyatini amalga oshirishga qaratilgan tadqiqot holatlari.

Keys usulining asosiy vazifalaridan biri har bir talabani imkon qadar faollashtirish va uni vaziyatni tahlil qilish va birgalikda qaror qabul qilish jarayoniga jalb qilishdir. Shuning uchun guruh uch-besh kishidan iborat kichik guruhlariga bo'linadi. Har bir kichik guruh moderator tanlaydi. Moderator kichik guruh ishini tashkil qilish, ishtirokchilar o'rtasida savollarni taqsimlash va qarorlar qabul qilish uchun javobgardir. Moderator aqliy hujum davomida bildirilgan barcha fikrlarni qayd etadi; fikrlar oqimini tartibga soladi. Muhokama paytida moderator fikrlarni tuzatadi, mulohazalar oqimini tartibga soladi, mulohazalarni umumlashtiradi. Ishtirokchilarning mulohazalari ular tomonidan alohida varaqlarda qayd etilishi mumkin.

Kichik guruhlarda ishlashning quyidagi variantlari mumkin:

1) Har bir kichik guruh butun amaliy mashg'ulot davomida bitta mavzuni yoki mavzuning o'ziga xos qismini ishlab chiqadi.

2) Barcha kichik guruhlar bir vaqtning o'zida ishning bir bo'limi (mavzusi) bo'yicha ishlaydi, eng maqbul yechimni izlashda bir-biri bilan raqobatlashadi.

Kichik guruhdagi keys bo'yicha ishlarning ketma-ketligi: kichik guruh ishlashi kerak bo'lgan maqsad/mavzu yoziladi; ushbu mavzuni aniqlaydigan savollar yoziladi; har bir masala yuzasidan fikr-mulohazalar bildiriladi, ular qayd etiladi, natijada yakuniy fikr shakllantiriladi.

mavzu bo'yicha ish tugagandan so'ng, moderator 10 daqiqa ichida ma'ruza qiladi, ishning asosiy natijalarini doskaga yozadi.

qolgan kichik guruhlar ma'ruzachining tinglovchilari va qarshi turuvchilar vazifasini bajaradi, so'ngra moderatorning hisobotini baholaydi.

Muhokama o'qituvchining yakuniy fikri bilan yakunlanadi.

Keys usulini qo'llash keyslari yaratishning mashaqqatliligi, o'qituvchilarning subyektivligi va amalga oshirishda katta vaqt sarfini o'z ichiga oladi. Shuning uchun talabalarning stoxastik kompetensiyasini rivojlantirish uchun biz tanlagan yana bir usul - bu kompetensiyaga yo'naltirilgan vazifalardan foydalanishdir[3].

Kompetensiyaga asoslangan vazifalar quyidagi talablarga javob beradigan vazifalardir:

olingan natijaning umumiy madaniy va ijtimoiy ahamiyati, bu talabning kognitiv motivatsiyasini ta'minlaydi;

kompetensiya vazifasini hal qilishning maqsadi javob olish emas, balki boshqa fanlarga o'tkazish mumkin bo'lgan yangi bilimlarni (usuli, echimi, texnikasi) egallashdir;

tuzilish nuqtai nazaridan, bu vazifalar nostandart, ya'ni muammoning tuzilishida uning ba'zi tarkibiy qismlari majburiy ravishda aniqlanmagan; bir qancha yechimlar bo'lishi mumkin .

Kompetensiyaga yo'naltirilgan vazifa - bu noaniqlik sharoitida, o'quv sharoitidan tashqarida bilimdan foydalanishni talab qiladigan, o'quvchining faoliyatini tashkil etadigan va undan ma'lumotni takrorlashni yoki alohida harakatlarni talab qilmaydigan vazifadir.

REFERENCES

1. Акулова О.В. Информационная работа в профильном обучении. Методические рекомендации к курсу по выбору. / Под ред. Тряпицыной А.П., Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2005
2. Васильев Л.И., Мамцев А.Н. Компетентностный подход при модульной технологии обучения в вузе. // Высшее образование сегодня. - 2006.
3. Методика и технология обучения математике. Курс лекций: пособие для вузов / Под научн. ред. Н.Л. Стефановой, Н.С. Подходовой. - М.: Дрофа, 2005